

Factores de deterioro en documentos orgánicos. Efectos en los fondos raros y valiosos de la Biblioteca provincial «Martí» de Villa Clara

Factors of deterioration in organic documents. Effects on the rare and valuable funds of the «Martí» provincial library in Villa Clara

LUIS ERNESTO PAZ ENRIQUE

- LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIOLOGICAS. ESPECIALISTA EN GESTIÓN DOCUMENTAL. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNIVERSIDAD CENTRAL «MARTA ABREU» DE LAS VILLAS. SANTA CLARA, CUBA.

YUNIER DOMÍNGUEZ DARIAS

- LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. JEFE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS DEL MUNICIPIO DE CAIBARIÉN, VILLA CLARA, CUBA.

EDUARDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALFONSO

- LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIOLOGICAS. DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD CENTRAL «MARTA ABREU» DE LAS VILLAS. SANTA CLARA, CUBA.
✉ ealejandro@uclv.cu

RESUMEN. La conservación documental constituye un aspecto esencial para mantener la integridad de las fuentes, sobre todo las patrimoniales. La biblioteca provincial «Martí» de Villa Clara atesora documentos clasificados como Fondos Raros y Valiosos. Las colecciones almacenadas carecen de un diagnóstico que determine cuáles son los factores de deterioro a los que están expuestas. Se plantea como objetivo del estudio identificar los principales factores de deterioro de los materiales orgánicos y las afectaciones que se manifiestan en los Fondos Raros y Valiosos de la biblioteca provincial «Martí» de Villa Clara. La investigación clasifica como descriptiva. Para la obtención de resultados se emplean métodos en los niveles teórico y empírico. En el nivel teórico se utiliza el analítico-sintético, sistémico-estructural, histórico-lógico e inductivo-deductivo. En el nivel empírico se emplearon la observación, el análisis documental clásico y la encuesta. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista, el cuestionario, guías de observación

ABSTRACT. Documentary preservation is an essential aspect to maintain the integrity of the sources, especially the patrimonial ones. The provincial library «Martí» of Villa Clara treasures documents classified as Rare and Valuable Funds. The stored collections lack a diagnosis that determines the factors of deterioration to which they are exposed. The objective of the study is to identify the main factors of deterioration of organic materials and the effects that are manifested in the Rare and Valuable Funds of the provincial library «Martí» of Villa Clara. The research classifies as descriptive. To obtain results, methods are used at the theoretical and empirical levels. At the theoretical level, the analytical-synthetic, systemic-structural, historical-logical and inductive-deductive are used. At the empirical level, observation, classical documentary analysis and the survey were used. The techniques used were the interview, the questionnaire, observation guides and the bibliographic review. To identify the effects of the collections, the methodology developed by the national

- PAZ ENRIQUE, LUIS E.; DOMÍNGUEZ DARIAS, YUNIER y HERNÁNDEZ ALFONSO, EDUARDO A.: «Factores de deterioro en documentos orgánicos. Efectos en los fondos raros y valiosos de la biblioteca Provincial Martí, de Villa Clara», *Boletín del Archivo Nacional*, enero-diciembre, 2015, La Habana, Cuba.

y la revisión bibliográfica. Para identificar las afectaciones de las colecciones se empleó la metodología desarrollada por la biblioteca nacional «José Martí», bajo el título: Planilla de Diagnóstico para Bibliotecas y Archivos. Se identifican como principales factores de deterioro de las fuentes a los insectos, la acidez, cambios de coloración, amarillamiento, polvo y en menor medida, las manchas. Los elementos identificados se combinan con elementos físico mecánicos que pudieran provocar grandes daños en la integridad de los documentos. A partir de los resultados obtenidos se evidenció la necesidad de priorizar estrategias para el mejoramiento de las condiciones de conservación en la institución, especialmente en las fuentes que poseen alto valor patrimonial.

PALABRAS CLAVES: Documento, conservación, prevención, deterioro, diagnóstico.

library “José Martí” was used, under the title: Diagnosis Worksheet for Libraries and Archives. They are identified as the main factors of deterioration of the sources of insects, acidity, changes in coloration, yellowing, dust and, to a lesser extent, spots. The identified elements are combined with mechanical physical elements that could cause great damage to the integrity of the documents. Based on the results obtained, the need to prioritize strategies for the improvement of the conservation conditions in the institution was evident, especially in the sources that have high patrimonial value.

KEYWORDS: Document, conservation, prevention, deterioration, diagnosis.

RECIBIDO: 08 | 05 | 2015
APROBADO: 14 | 05 | 2015

INTRODUCCIÓN

● El patrimonio bibliográfico y documental por lo general se conserva en instituciones de información, fundamentalmente en museos, archivos y bibliotecas. Los soportes de las fuentes se fueron transformando con el desarrollo de la civilización humana. El investigador Palma Peña (2013) establece que «las sociedades han utilizado diversos materiales para elaborar los documentos: inscripciones en piedras, tablillas de arcilla, papiro, pergamino, pieles, telas, papel, cintas magnéticas, discos compactos y soportes electrónicos».

La conservación documental comprende las estrategias y técnicas específicas relativas a la protección de los materiales, tanto impresos como digitales, custodiados en archivos, bibliotecas, mediatecas, etc, frente al deterioro, los daños y el abandono (Callol, 2014). Los especialistas en el área de las ciencias de la información deben poseer técnicas y habilidades que contribuyan a la perdurabilidad de las fuentes de información. La conservación y la restauración que surgen en el ámbito bibliotecológico de la década de 1960, integran la posterior disciplina encargada del patrimonio bibliográfico y documental.

Se utiliza para designar centros oficiales con actividad científica, docente e investigativa. «Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto prolongar la vida de un ente material, merced a la previsión del daño o a la corrección del deterioro» (Vergara, Conservación preventiva en archivos y bibliotecas, 2014). El término «conservación documental» también puede definirse como el otorgamiento de un nivel apropiado de seguridad, control ambiental y almacenamiento. Es la actividad asociada al mantenimiento de materiales de bibliotecas, archivos y museos para su uso en la forma física original o en algún otro formato (microfilm, microficha, vídeo, cinta de audio, discos, etc.). La rigurosidad la conservación permitirá al documento evitar la restauración; siendo esta la última etapa para salvar el contenido del mismo, al decir de Carolyn Rose:

«... para desarrollar un programa realista de conservación se necesita más atención preventiva y menos restauración, tanto como investigación para aumentar nuestros conocimientos y lograr identificar y retrasar los mecanismos de deterioro. Por consiguiente, un programa de conservación debe tener los

elementos siguientes: atención preventiva, tratamientos apropiados e investigación». (Rose, 2014)

Según Paz (2014)

«La conservación constituye un conjunto de operaciones, procesos y acciones cuya finalidad es la de prolongar la existencia de un ente de diverso tipo (material o inmaterial – en caso de ser una tradición, etc-) y por tanto evitar o disminuir los daños, deterioro o su pérdida.»

Los documentos orgánicos envejecen naturalmente y comienzan a deteriorarse desde su génesis. Estos procesos de los documentos orgánicos pueden acelerarse en un medioambiente adverso y, sobre todo, por el descuido en su manipulación. Deben evitarse las condiciones desfavorables de almacenamiento debido a que las fuentes están compuestas principalmente por materias orgánicas. El deterioro puede ser ralentizado al crear condiciones que se adecúen a las características de los fondos y colecciones. El investigador Vergara explica que «deben tomarse en cuenta: el nivel general de la contaminación del aire, la posibilidad de crear un clima controlado, la limpieza del local de almacenamiento y la utilización de materiales protectores y equipos adecuados» (Vergara, Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas, 2002)

Sobre las condiciones propicias para almacenamiento documental el autor Porto (2000) explica:

«Los factores climáticos como temperatura, humedad, luz y contaminantes atmosféricos, incluyendo el polvo, causan reacciones degradantes. Un promedio adecuado en cuanto a condiciones de almacenamiento puede hallarse generalmente en temperaturas entre los 16 y 21 grados celsius, y una humedad relativa entre 40 y 60 %.»

Por otra parte, León (2006) establece:

«... deben evitarse las fluctuaciones grandes y frecuentes en las condiciones ambientales. En cuanto a la temperatura y la humedad se debe adquirir equipos controladores del clima, en caso de no ser posible, tendrá que garantizarse una buena circulación del aire mediante el uso adecuado de ventiladores y ventanas, uso de métodos de aislamiento para reducir la absorción de calor y uso de persianas para evitar el sol directo, garantizar mantenimiento adecuado en los edificios para evitar humedad durante la estación de lluvia.»

En la conservación influyen los elementos constructivos del local de almacenamiento. Como principales requisitos se pueden establecer que las sedes contemplan estrictas normativas de diseño y conceptualización del espacio. Las colecciones deben estar seguras y protegidas de incendios, agua, guerras, desastres naturales y robos. Los efectos de la luz son acumulativos, especialmente la radiación ultravioleta. Inciden además la contaminación del aire, la limpieza de las salas y los documentos. Las condiciones medioambientales afectan el estado de las fuentes de información. El polvo es una de las partículas aerotransportadas de mayor tamaño, contiene contaminantes gaseosos del aire que generan acidez en el papel. Los bajos porcentajes de celulosa y alto por ciento de lignina favorecen la acidez del material. Otras afectaciones comunes son «...las tintas inestables y solubles en agua, gomas que atraen los insectos, presillas que se oxidan, etc.» (León, 2006)

Los principales factores biológicos que influyen en las colecciones son hongos, insectos y roedores. Los microorganismos (hongos) afectan de forma poco perceptible a los materiales. Los insectos y roedores ocasionan daños con características morfológicas bien definidas y de fácil identi-

cación a partir de las excretas y daños en las fuentes. En caso de infección debe consultarse con urgencia la ayuda de especialista en biología para identificar las especies y aconsejar en las medidas para combatir y controlar el brote. Las afectaciones de tipo químico se producen por la calidad de las tintas, componentes del papel, aprestos u otros materiales agregados e inapropiados y la contaminación atmosférica. Si se combinan las afectaciones químicas con las físico-mecánicas y la inadecuada manipulación de las fuentes, se acelera el deterioro de los documentos.

La Biblioteca Provincial «Martí» de Villa Clara se encuentra situada en el centro urbano de Santa Clara. Atesora fuentes de información manuscrita, impresa, fotografiada, grabada en dispositivos ópticos y en otras formas de almacenamiento. La sala en que residen los Fondos Raros y Valiosos cuenta con documentos de incalculable valor patrimonial. El valor de estas fuentes está determinado por su antigüedad o por las personas que elaboraron los mismos. Las colecciones de los Fondos Raros y Valiosos carecen de un diagnóstico que determine cuáles son los factores de deterioro a los que están expuestos y por tanto corren riesgo de perderse para siempre. Se plantea como objetivo del estudio identificar los principales factores de deterioro de los materiales orgánicos y las afectaciones que se manifiestan en los Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial «Martí» de Villa Clara.

DESARROLLO

Materiales y métodos

El estudio que se presenta, clasifica como investigación descriptiva. Se enfoca en identificar el fenómeno y sus causas, pero no ofrece una vía de solución a los problemas detectados de forma implícita. La investigación tiene un enfoque mixto, pero es eminentemente cualitativa.

Se emplean métodos y técnicas para la recogida de información. En el nivel

teórico se utiliza el analítico-sintético, sistémico-estructural, histórico-lógico e inductivo-deductivo. En el nivel empírico se emplearon la observación, el análisis documental clásico y la encuesta. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista, el cuestionario, guías de observación y la revisión bibliográfica. Para identificar las afectaciones de las colecciones se empleó la metodología desarrollada por la Biblioteca Nacional «José Martí», bajo el título: *Planilla de Diagnóstico para Bibliotecas y Archivos*. Se emplea esta herramienta por su funcionalidad para identificar los elementos que influyen en la conservación de colecciones. Las variables de la planilla se pueden observar en la TABLA 1.

TABLA 1. VARIABLES PARA EL DIAGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES DOCUMENTALES

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN	Caracterización de la entidad que va a ser analizada en cuanto a su estructura y cultura organizacional.
SEDE	Se refiere al espacio físico de la entidad.
DEPÓSITO	Características físicas del depósito que se analiza, ubicación dentro de la institución.
MOBILIARIO	Condiciones físicas del mobiliario
CONDICIONES AMBIENTALES DEL DEPÓSITO	Descripción de las condiciones de iluminación, ventilación, temperatura y humedad relativa.
CONDICIONES GENERALES DE LA COLECCIÓN	Identificación de los factores de deterioro.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EXISTENTES	Registro de medidas contra catástrofes naturales y provocadas; contra insectos y roedores; políticas para la consulta de la documentación, seguridad y vigilancia.
VALORACIÓN GENERAL	Estado de conservación de los documentos analizados.
INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES	Elaboración de un documento con los factores de deterioro identificados.
OTROS DATOS SOBRE LA INSPECCIÓN	Información que por su relevancia deba ser incluida, aunque no aparezca en los indicadores anteriores.

Fuente: elaboración propia.

La población del estudio la constituye el total de 28 253 documentos que atesora la sala, de ellos, solamente se analizan los documentos de composición orgánica que su-

man un total de 1 492. Se tomó una muestra de 895 documentos, que representa el 59.98 %. El total contiene 6 conjuntos de diferentes documentos orgánicos definidos como colecciones. Debe tenerse en cuenta que hay colecciones muy extensas y otras con pocos fondos documentales. Para garantizar la representatividad, la muestra «clasifica como no probabilística por conveniencia» (R, Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista-Lucio, 2006), en este caso, aunque toda la población tiene la posibilidad de formar parte de la muestra, se seleccionan aquellas que componen parte de conjuntos de la población general. Las cuotas seleccionadas por conjuntos de documentos se puede observar en la TABLA 2.

TABLA 2. CUOTAS DE DOCUMENTOS SELECCIONADAS POR COLECCIONES

COLECCIÓN	CANTIDAD DE DOCUMENTOS
BIBLIOGRAFÍA PATRIMONIAL	379
BIBLIOGRAFÍA PROVINCIAL	393
MANUSCRITOS	58
MAPAS	2
ATLAS	6
FOTOS	51
TOTAL	895

Fuente: elaboración propia.

Para examinar el estado de conservación de los documentos se aplicaron las técnicas de entrevista y el cuestionario; observación directa. Se tomaron en cuenta los siguientes indicadores.

1. Condiciones constructivas del inmueble
2. Incidencia de factores biológicos
3. Incidencia de factores ambientales
4. Existencia de un plan de prevención contra catástrofes
5. Tipo de almacenamiento
6. ¿Cómo están colocados los documentos y los estantes?
7. ¿Qué tipo de estantería se utiliza?
8. ¿Cómo se realiza el préstamo o consulta de los fondos?
9. ¿Cómo es la conservación en la sala examinada?

10. ¿Qué tipo de materiales se almacenan y conservan?
11. Actualización de las fichas conservación

Los Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial «Martí» de Villa Clara

En Cuba la creación de salas de Fondos Raros y Valiosos se remonta a la fecha de fundación de las bibliotecas provinciales, desde los inicios existió la preocupación de preservar todos aquellos documentos que por su valor formaban parte del Patrimonio Bibliográfico de la Nación. El 1 de julio de 1979, mediante la Instrucción Metodológica 04-79 de la Dirección Nacional de Bibliotecas, se determinaron las funciones de estas salas, se establecieron los criterios para la composición del fondo, así como los servicios que debía brindar y los usuarios que se habrían de atender.

Los principios clásicos de la conservación establecen que se deben conservar los documentos en su forma original como: documentos con valor legal o probatorio, libros raros y valiosos, manuscritos originales, documentos con valor estético, documentos cuyo formato facilite la investigación (mapas, planos, plegables, documentos de gran tamaño en general). (León, 2006)

En la Biblioteca Provincial «Martí» de Villa Clara, todos los documentos son de gran valor histórico. Los *fondos raros y valiosos* de esta institución son el resultado de la unificación de la colección *cubana*, la colección *martiana* y el fondo *antiguo*, que fue adquirido en diferentes etapas hasta constituir hoy el depósito histórico provincial. Es una colección de carácter público, accesible desde el principio a la investigación y abierto para recibir fundamentalmente la documentación libraria y no libraria de gran valor según los intereses de la Sala. El actual depósito histórico villaclareño es el de mayor volumen de documentación (en total 28 253) y mayor amplitud cronológica (siglos XVI -XXI).

Conserva fondos de variada procedencia. Algunos de los documentos más valiosos fueron donados por Rafael Rodríguez Altunaga, antiguo historiador del municipio de Trinidad. El material de la sala está dividido en colecciones: libros y folletos raros y valiosos, colección martiana, bibliografía provincial, general patrimonial, documentos no publicados o literatura gris; publicaciones periódicas (constituida por la prensa, revistas y boletines de la antigua provincia de Las Villas); colección de revistas (desde el siglo XIX hasta el siglo XXI); colección de prensa (desde el siglo XIX hasta el siglo XXI) y materiales especiales (mapas, planos, fotos, manuscritos, plegables, volantes, afiches, registros de información, carteles, convocatorias, programas y catálogos). Para la consulta de los documentos existen indicaciones generales que, en cierta medida, contribuyen a la conservación de los documentos, previniendo el deterioro físico-mecánico.

Grado de conservación y afectaciones a los Fondos Raros y Valiosos de la biblioteca provincial «Martí» de Villa Clara

Para la identificación de los elementos que influyen en la conservación se realizó un análisis de la cultura organizacional del centro. Se evaluó el estado constructivo, se constataron las condiciones de almacenamiento y se entrevistó a los especialistas de la sala. A partir de todo esto se determinó:

- La existencia de una cultura general sobre los aspectos de la conservación de documentos por parte de los especialistas debido a la experiencia, y la capacitación que han recibido.
- La ubicación geográfica y el ambiente externo de la institución afectan en gran medida la conservación de los documentos. El polvo y el humo de los automóviles influyen en ellos de forma directa y

constante. El local está rodeado por calles muy transitadas.

- A pesar de la preparación de los especialistas existe una carencia de materiales necesarios para garantizar conservación.
- Presencia de ataques de plagas en elementos arquitectónicos de madera.
- Existencia de documentos con desgaste, oxidación, manchas, amarillamiento y humedad.
- Falta de instrumentos de medición de condiciones ambientales como luxómetros, termómetros, sicrómetro y termohigrógrafos.

Colección de «Bibliografía Patrimonial»

La muestra tomada de la colección de bibliografía patrimonial está compuesta en un 100% de libros, aunque existen otras tipologías documentales. Los materiales fundamentales en la composición de las fuentes son:

- Papel verjurado con filigrana, tinta y piel de becerro
- Cartón
- Tapas de cartón
- Lomo de percalina con grabado en dorado
- Papel verjurado y filigrana con dibujo y nombre del fabricante
- Piel grabada
- Papel verjurado con doble marca (puño seco en la portada)

El espacio temporal de los documentos abarca desde el siglo XVI hasta el XIX. Del conjunto de fuentes de esta colección, se seleccionaron un total de 379. A partir del diagnóstico se determinó que 183 ejemplares están en mal estado, representando el 48.28 % de los documentos; 102 clasifican como regular para un 26.91% y 94 están en buen estado para un 24.8 %. Las principales afectaciones se pueden observar en la TABLA 3.

TABLA 3. AFECTACIONES IDENTIFICADAS EN LA COLECCIÓN «BIBLIOGRAFÍA PATRIMONIAL»

AFECTACIONES	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	%
DAÑOS POR INSECTOS	98	25.85
MANCHAS DE AGUA	51	13.45
DAÑOS POR TINTA	74	19.52
CAMBIOS DE COLORACIÓN DE LAS HOJAS	116	30.6
ENCUADERNACIÓN EN MAL ESTADO	33	8.7
PICADAS DE HERRUMBRE	27	7.2
HONGOS	13	22.69
ACIDEZ	86	14.77
HOJAS SUELTAS	105	27.7
PERFORACIONES	91	24.01
POLVO	379	100

Fuente: elaboración propia.

Se destaca el comportamiento de las afectaciones debido a la acidez de la tinta. Sobre este particular se expresa:

«...las tintas ferrogálicas son preparadas a base de tanino, ácido gálico y sulfato de hierro. Cuando los documentos de soporte papel son sometidos a una humedad relativa alta se descompone por un proceso de hidrólisis y se forman óxidos ferrosos. Como resultado de este proceso aparecen en el documento las manchas de color carmelita, característica del óxido de hierro. En la hidrólisis de este tipo de tinta ocurre, además, la formación de ácido sulfúrico que quema el soporte papel, destruyéndolo por completo». (León, 2006)

Colección «Bibliografía Provincial»

La colección «Bibliografía Provincial» tiene una situación similar al de las fuentes

analizadas con anterioridad. En la TABLA 4 se observa una muestra que ilustra la afirmación.

Se analizan los documentos correspondientes a una cuota de 393 descrito en la TABLA 1. La génesis de las fuentes se ubica cronológicamente entre los años 1901 y el 2000, aunque la mayoría fueron realizadas en la primera mitad del siglo XX. Todos son de tipología documental libro. Los materiales de los documentos son de papel y cartón, incluyendo la encuadernación. El estado de conservación se observa en el GRÁFICO 1.

Gráfico 1. Estado de conservación de los documentos de la colección «Bibliografía Provincial»

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. MUESTRA DE DOCUMENTOS

DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFÍA PROVINCIAL Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN

SECCIÓN	TIPO	MATERIALES	ENCUADERNACIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	AFECTACIONES
1929	Libro	Papel y cartón	Cartón	Malo	Desgarre de las hojas, perforaciones
1943	Libro	Papel y cartón	Cartón	Malo	Pojos, trazas, acidez, amarillamiento y polvo
1958	Libro	Papel y cartón	Cartón	Regular	Acidez, manchas de agua, polvo
1929	Libro	Papel y cartón	Cartón	Regular	Desgarres, amarillamiento y polvo
1925	Libro	Papel y cartón	Cartón	Bueno	Acidez, amarillamiento y polvo
1857	Libro	Papel y cartón	Cartón	Malo	Amarillamiento, víctima de múltiples restauraciones, hongo por humedad, desgarramientos y polvo
1937	Libro	Papel y cartón	Cartón	Regular	Desgarramiento y polvo
1938	Libro	Papel y cartón	Cartón	Regular	Amarillamiento, desgarres y polvo
1983	Libro	Papel y cartón	Cartón	Regular	Desgarres y polvo
1941	Libro	Papel y cartón	Cartón	Malo	Acidez, desgarres, amarillamiento y polvo

Fuente: elaboración propia.

Las principales afectaciones fueron el polvo (encontrado en todas las fuentes), faltantes de partes en 75 documentos, acidez en 19, hongos en 12, manchas de agua en 48, hojas sueltas en 103, amarillamiento en 175 y desgarramiento en 16.

Colección de Manuscritos

En la colección de Manuscritos se analizaron documentos que datan en su mayoría de la segunda mitad del siglo XIX, aunque algunos son de principios del XX. Todos son de tipología manuscritos y el material de composición es el papel, al igual que la encuadernación. De la cuota propuesta de 58 fuentes, se identifican 21 documentos con buen estado de conservación, 29 regular y 8 mal. Los principales elementos de deterioro encontrados fueron: manchas de tinta de diversos tamaños (encontradas en casi todos los documentos), amarillamiento en diverso grado, polvo, erosión, hongo corrosivo, faltante de esquinas y desprendimiento de las hojas. En este caso por la acidez de la tinta se produce el fenómeno de la degradación del papel.

Colección de Mapas

En el caso de la colección de Mapas se toman solamente dos por ser los únicos de los fondos. Las fuentes muestran la cartografía correspondiente a 1874-1974. El material utilizado para la confección de los mapas es la cartulina. Se identifica uno en buen estado de conservación y otro de regular. Los principales factores de deterioro son el polvo, amarillamiento y desgarramiento.

Colección de Atlas

De la colección de Atlas se toman los 6 ejemplares que existen. Los materiales de su composición son el papel y el cartón. La totalidad de los documentos son evaluados de regular debido a que presentan amarillamiento, desgarramientos leves y polvo.

Colección de Planos

Se toman los 6 documentos pertenecientes a la colección de Planos. Están confeccionados con papel, cartón y lienzo. Corresponden a los siglos XIX y XX. De los documentos, 5 clasifican en buen estado de conservación y 1 malo. Las principales afectaciones son: amarillamiento y polvo en todas las fuentes, en un documento se identifican manchas de tinta, desgarramientos y hongos.

Colección de Fotos

Se examinan 51 fuentes de la Colección Fotográfica. Los ejemplares pertenecen a la sección de Santa Clara y están compuestos por material fotográfico develado. Se identifican 26 documentos en buen estado de conservación, 17 regular y 8 mal. Las principales afectaciones detectadas fueron el polvo, en la totalidad de las fuentes, amarillamiento en 14 documentos, manchas de hongos en 6, desgarramientos en 8, faltantes de partes en 3 y degradación de la tinta fotográfica por el efecto de la luz en 19.

CONCLUSIONES

Los Fondos Raros y Valiosos de la biblioteca provincial «Martí» de Villa Clara, son una de las colecciones de documentos más importantes de país. El material bibliográfico está afectado en su totalidad por factores de deterioro que disminuyen su vida útil. Los aspectos fundamentales que más afectan a las fuentes son insectos, acidez, cambios de coloración, amarillamiento, polvo y en menor medida las manchas.

En sentido general en las colecciones analizadas se detectan múltiples elementos que atentan contra la integridad de los documentos. Los principales daños ambientales identificados fueron la alta humedad relativa, partículas de polvo, altas temperaturas y la incidencia directa de los rayos solares en algunas fuentes. Los daños biológicos fundamentales fueron la acción de insectos, siendo apreciable y re-

currente el daño de larvas de piojo del libro. Se identifica la acción de hongos. Entre los principales daños químicos se encuentran las afectaciones de la corrosión de la tinta (impresión, manuscritos, autógrafos) y la acidez del papel. El polvo estuvo presente en todos los documentos analizados.

En algunos casos, aparecen varios elementos deteriorantes en un mismo ejemplar. Los principales pueden observarse en la TABLA 5.

TABLA 5. RESUMEN DE LOS FACTORES DE DETERIORO LOCALIZADOS EN LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS

FACTORES DE DETERIORO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS
Polvo	895
Cambios de coloración y amarillamiento	222
Manchas	108
Pérdida de partes	63
Daños por tinta	38
Insectos	47
Oxidación	19

Fuente: elaboración propia.

Las fuentes de información son consultadas fundamentalmente por investigadores. En los últimos años se observa un crecimiento de la demanda de la documentación. Los factores físico mecánicos y especialmente la manipulación se incrementan propiciando un avance acelerado del deterioro de los documentos.

La composición y la antigüedad de la documentación inciden en su deterioro. Los fondos están sometidos a procesos manuales continuos que pueden dañarlos hasta su desaparición total. El diagnóstico de conservación de las fuentes favorece la toma de medidas para la conservación por parte de los profesionales que laboran en la institución de información.

BIBLIOGRAFÍA

- Borrel, A. (2008). *Lineamientos para la conservación de documentos en la Biblioteca Médica Nacional de Cuba, Infomed* (Vol. 5). La Habana: Editorial Ciencias Médicas.
- Callol, M. V. (5 de diciembre de 2014). *La Conservación preventiva como herramienta*. Obtenido de <http://www.ala.archivos.org/-revista/wpcontent/uploads/sites/3/2013/05/Milagros-Vaillant-Callol-Publicar-190413.pdf>
- Cardoso, G. (6 de diciembre de 2014). *Documento equivalente*. Obtenido de <http://actualicese.com/opinion/documento-equivalente-gerardo-cardozo-rojas/>
- Castellanos, H. R. (2006). *Conservación preventiva de documento*. La Habana: Félix Varela.
- CITMA. (2009). *Lineamientos para la conservación de las fuentes documentales*. La Habana: CITMA.
- Cruz, L. (2012). *Procedimientos para la conservación de documentos en la Biblioteca Médica Nacional, Infomed*. La Habana: Biblioteca Médica Nacional.
- Enrique, L. E. (8 de diciembre de 2014). *Las grabaciones digitales por medio de la tecnología óptica, conservación y preservación*. Obtenido de <http://archivohistorico.villaclara.cu/index.php/component/content/article/77-ae/154-las-grabaciones-digitales-por-medio-de-la-tecnologia-optica-conservacion-y-preservacion?hitcount=0>
- Jasbleid, G. (6 de diciembre de 2014). *Gestión y organización de archivos administrativos e históricos-Conservación de patrimonio documental*. Obtenido de https://www.google.com.cu/?gws_rd=cr&ei=hgMRVJ2rKsvkaMKugJgC#q=GINA%2C+M.+conservacion+de+documentos
- Peña, J. P. (2013). El patrimonio cultural, bibliográfico y documental e la humanidad. Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre patrimonio. *Cuicuilco*, 58, 31-57.
- R, Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista-Lucio. (2006). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México: Mc.Graw Hill.
- R.Morueco. (6 de diciembre de 2014). *El archivo, la conservación de documentos y la destrucción de documentos*. Obtenido de <http://www.emagister.com/curso-archivo-clasificacion-documentos/archivo-conservacion-documentos-destruccion-documentos>

- Rose, C. (2014). (6 de diciembre de 2014). *La Conservación Preventiva como Herramienta*. Obtenido de <http://www.ala.archivos.org/-revista/wpcontent/uploads/sites/3/2013/05/Milagros-Vaillant-Callol-Publicar-190413.pdf> 25.
- Sánchez, A. (6 de diciembre de 2014). *Paradigmas conceptuales en Conservación*. Obtenido de <http://www.cool.conservation-us.org/byauth/hernampez/canarias.html>
- Terneiro, Y. P. (2000). *Medidas urgentes de conservación e intervenciones arqueológicas*. Galicia: Editorial Universidad de Santiago de Compostela.
- Vallant, M. (1996). *Principios básicos de la conservación documental y causas de su deterioro*. Madrid: Instituto del Patrimonio Histórico Español.
- Vargas, J. (12 de diciembre de 2014). *Procesos de digitalización en la editorial Imprenta Nacional*. Obtenido de http://www.google.com.cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gaceta.go.cr%2Fpub%2F2012%2F02%2F15%2FEditorial_15_02_2012.pdf&ei=CAQRVLqoKNadygSYIIDoAQ&usg=AFQjCNHS3eZkvWkhPSvrpcahAKQjw2unCw&bv m=bv.7489
- Vergara, J. (2002). *Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas*. Valencia: Editorial Biblioteca Valenciana.
- Vergara, J. (12 de diciembre de 2014). *Conservación preventiva en archivos y bibliotecas*. Obtenido de <http://dglab.cult.gva.es/Archivos/Pdf/BVcons.rest.mat.cult.pdf>

~COLECCIÓN «FOTÓGRAFOS» DEL SIGLO XIX EN LA ISLA DE CUBA~

Es una de las más voluminosas de la Fototeca del Archivo Nacional de la República de Cuba, contiene más de 2 300 imágenes de 200 fotografías provenientes de diversas regiones de Cuba y el mundo como Estado Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Argentina, El Cairo, Francia, Perú, Alemania, Inglaterra, La Habana, Matanzas, Guantánamo, Camagüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba ¶ Se describió según la Norma Internacional para la descripción de documentos ISAD-G ¶ En esta colección aparecen también privilegios de fotógrafos del periodo de 1855 a 1864, por ejemplo: el privilegio solicitado por el fotógrafo José López Molina para mejorar el arte fotográfico y también para realizar retratos al tamaño natural, Esteban Mestre solicitó autorización para colorear retratos y crear otros sobre cartulina denominada por el propio artista «Tarjeta para dar días» ¶ La fecha que abarca esta colección es de 1865 a 1895 ¶ Las técnicas fotográficas empleadas generalmente son el Retrato, Carta de Visita y Tarjeta Imperial

